

УДК 330.101.541

DOI 10.5281/zenodo.18048864

СТРИЖАК Анна Юрьевна¹,
ВАЛЕБНИКОВА Наталья Викторовна¹,
КЫСЫГБАЙ Карина Мергеновна¹

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, Россия, 195251

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

В условиях стремительного глобального развития инновационных технологий России важно реализовать стратегию перехода к неоиндустриальной модели, основанной на высокотехнологичном производстве и научных разработках. В этой связи особую актуальность приобретает анализ теоретических положений неоиндустриализации, а также выявление закономерностей между ключевыми показателями научно-технического развития в России. Теоретико-методологическую и эмпирическую базу исследования составили труды зарубежных и отечественных ученых в области макроэкономических и институциональных исследований, теории неоиндустриализации и инновационного развития, а также официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики. Задачами исследования являются: изучение теоретических подходов к трактованию категории «неоиндустриализация»; проведение корреляционно-регрессионного анализа зависимости между внутренними затратами на научные исследования и разработки (зависимая переменная) и рядом независимых переменных, таких как ВВП, численность аспирантов, численность докторантов, уровень инновационной активности организаций, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, финансирование науки из средств федерального бюджета, численность профессорско-преподавательского персонала, осуществляющего образовательную деятельность по программам высшего образования, затраты на инновационную деятельность организаций; определение некоторых нормативных направлений реализации неоиндустриальной модели развития России. Анализ показал, что рост ВВП, увеличение затрат на инновационную деятельность организаций, а также финансирование науки из средств федерального бюджета оказывают положительное воздействие на внутренние затраты на НИОКР в России. Сделан вывод о необходимости формирования качественно нового промышленного ядра российской экономики, инвестирования финансового капитала в долгосрочные инфраструктурные проекты и инновационные технологии, модернизации производственного сектора, создания благоприятной институциональной среды для научно-исследовательской деятельности в России.

Ключевые слова: неоиндустриализация, научные исследования и разработки, институты, инновационная активность, цифровизация, искусственный интеллект, научно-технический прогресс.

Введение. Современное экономическое развитие государств предполагает научно-техническую экспансию, стимулирование инновационной активности, развитие технологической креативности, что становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности предприятий и обеспечения долгосрочного экономического роста. В эпоху неоиндустриализации, характеризующейся переходом к высокотехнологичным производствам, развитие научных исследований и разработок

становится ключевым фактором экономического роста и повышения конкурентоспособности России на мировой арене. В этой связи особую актуальность приобретает исследование теоретических положений неоиндустриализации, ее институционального дизайна и факторов, влияющих на развитие научно-исследовательской деятельности.

Целью данной статьи является анализ показателей научно-технического развития России в условиях неоиндустриализации.

Материалы и методы. Теоретико-методологической базой исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых в области макроэкономических и институциональных исследований, теории неоиндустриализации и инновационного развития. В качестве эмпирической базы авторами использованы официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики.

В статье использованы следующие методы научного познания: анализ теоретических подходов к исследованию модели неоиндустриализации, анализ корреляционной зависимости на основе парного коэффициента корреляции Пирсона, систематизация.

Результаты и обсуждение. Предтечей теории неоиндустриализации является концепция «нового индустриального общества», введенная в научный анализ Дж.К. Гэлбрейтом. Требования, диктуемые техникой и организацией производства, а не идеологические символы – вот что, по мнению Гэлбрейта, определяет облик экономического общества [1]. Трансформация экономики в середине XX века сопровождалась ростом крупных корпораций (в т.ч. монополий и олигополий), формированием нового класса управленцев – техноструктуры (ученых, инженеров, конструкторов и т.д.), высокими темпами производства и глобальным планированием. Теория Гэлбрейта нашла развитие в трудах Д. Белла о «постиндустриальном обществе» [2] и Э. Тоффлера о «сверхиндустриальной цивилизации» [3]. В текущем 2025 г. Нобелевской премии по экономике был удостоен Дж. Мокир за объяснение того, как инновации и технологическая креативность запускают и поддерживают долгосрочный экономический рост. «Технический прогресс являлся одной из самых могущественных сил в истории, обеспечив общество тем, что экономисты называют «бесплатным завтраком», то есть ростом выработки, несоизмеримым с издержками и усилиями, потребовавшимися для его осуществления» [4].

Неоиндустриальная парадигма сегодня рассматривается как основная движущая сила долгосрочного устойчивого развития экономики [5]. Модель неоиндустриализации реализуется в рамках концепции четвертой промышленной революции, которая основана на растущей конвергенции новых технологий (технологии цифрового производства, нанотехнологии, биотехнологии и новые материалы) и их взаимодополняемости в производствах [6]. Формат новой индустриализации предполагает изменение структуры промышленности в сторону высокотехнологичных отраслей, обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса [7]. Неоиндустриализация проявляется не только в создании новых отраслей промышленности в структуре хозяйства региона, но и в переходе традиционных отраслей на совершенно новый уровень развития [8]. Политика неоиндустриализации направлена на реализацию инновационных перемен в производительных силах и производственных отношениях, генерацию научно-исследовательской среды, обеспечивающей преумножение фундаментальных и прикладных знаний, формирование инновационного мировоззрения общества [9]. Неоиндустриализация связана с коренным инновационным обновлением промышленности, являющейся катализатором и локомотивом инновационной экономики [10]. Содержанием национальной и региональной промышленной политики в контексте

неоиндустриализации является не просто цифровая трансформация, а встраивание цифровой трансформации в стратегии развития национального и региональных промышленных комплексов, промышленных предприятий и предприятий, оказывающих услуги промышленного характера [11]. Определяющим фактором неоиндустриализации является рациональное расходование производственных ресурсов [12].

Анализ теоретических подходов к трактованию категории «неоиндустриализация» приведен в таблице 1.

Таблица 1. Теоретические подходы к трактованию категории «неоиндустриализация»
 (составлено авторами на основе [13-24])

Автор	Теоретические подходы к трактованию категории «неоиндустриализация»
1	2
Татаркин А. И.	Под новой индустриализацией мы понимаем синхронный процесс создания новых высокотехнологичных секторов экономики и эффективного инновационного обновления традиционных секторов при общественно согласованных качественных изменениях технико-экономической и социально-институциональной сфер посредством интерактивных технологических, социальных, политических и управленческих изменений [13].
Толкачев С. А.	Неоиндустриализация – широкомасштабное внедрение комплекса прорывных NBIC технологий в производственный процесс, кардинальное изменение сути индустриального способа производства [14].
Васильева Н.Ф.	Неоиндустриализацию можно рассматривать как развитую индустрию информационных технологий, требующую высокого уровня информационной культуры [15].
Ипатова А. В.	Для неоиндустриализации характерны технологические, инновационные виды структурных изменений, направленные на снижение доли обрабатывающего сектора в экономике [16].
Дорошенко Ю. А., Малыхина И. О., Сомина И. В.	Неоиндустриализацию как явление, возникающее в ответ на развитие техники и технологий и научно-технический прогресс, целесообразно рассматривать как комплекс ключевых взаимосвязанных параметров, формирующих систему источников потенциального экономического роста, способствующих реализации инновационного сценария развития экономики [17].
Лапчик М. П., Рагулина М. И., Удалов С. Р.	Процесс неоиндустриализации рассматривается как фундаментальная конкретноисторическая закономерность смены технологического уклада в России, как новая фаза индустриализации – цифровой и технотронной. Суть неоиндустриализации состоит в автоматизации и компьютеризации производства [18].
Курегян С. В., Лепеш Г. В., Макарова И. В., Мелешко Ю. В., Угольников О. Д.	Неоиндустриализация может рассматриваться как новый хозяйственный уклад, соответствующий высокотехнологичному и наукоемкому промышленному производству. Технологической основой такого производства выступают цифровые технологии [19].

Окончание табл. 1

1	2
Хлопцов Д. М., Гасанов Магеррам Али Оглы, Потягайлов С. В.	Неоиндустриализация сочетает в себе использование как уже существующих ядер инновационного развития внутри отраслей промышленности, так и развивающихся подходов к развитию и внедрению инноваций в смежные и отдельные отрасли, не занятые в развивающейся деятельности [20].
Алешина О. Г.	Неоиндустриализация экономики – это процесс, сущность которого представлена последовательностью структурных сдвигов – глубоких изменений пропорций накопления и потребления, технологий (макроуровень), сдвигов секторальных и отраслевых пропорций производства ВВП, занятости и инвестиций (мезоуровень) и изменения состава субъектов рынка и социальных групп (мезо- и микроуровень) [21].
Слепов В. А., Маршавина Л. Я., Артюхов Г. В.	Термин «неоиндустриализация» традиционно ассоциируется с развитием наукоемких способов промышленного производства, автоматизацией, интенсификацией промышленности, реструктуризацией отраслевой специализации промышленности страны и имплементацией инноваций на всех уровнях функционирования промышленного комплекса государства [22].
Крюков В. А., Крюков Я. В.	Неоиндустриализация – формирование утраченных цепочек создания ценности (добавленной стоимости) на новом качественном уровне, прежде всего с учетом особенностей формирования и развития горизонтальных взаимодействий участников на всех стадиях [23].
Горшков С В., Малыхина И. О.	Неоиндустриализацию можно характеризовать как выход на принципиально новый уровень индустриализации, который заключается в переходе к автоматизированным, информационным и экологическим видам промышленных производств [24].

В аспекте реализации неоиндустриальной парадигмы развития российской экономики особенно важным является исследование факторов, детерминирующих инновационное развитие государства. Внутренние затраты на научные исследования и разработки играют ключевую роль в неоиндустриализации, поскольку они способствуют созданию новых технологий, повышению конкурентоспособности предприятий и развитию инновационной экономики. Эти затраты позволяют государству разрабатывать инновации, что важно для перехода к более высокотехнологичным отраслям и формирования новых производственных цепочек. Результатом внутренних инвестиций в исследования и разработки является экономический рост, создание новых рабочих мест и укрепление конкурентных позиций государства на мировом рынке.

В качестве эмпирической базы исследования нами были рассмотрены показатели Росстата, характеризующие инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) за период 2010-2024 гг. ВВП в России за этот период вырос в 4,3 раза (с 46,3 до 201,2 млрд руб.), что свидетельствует об общем экономическом росте; финансирование науки из федерального бюджета выросло в 3 раза (с 237,6 до 716,9 млрд руб.); затраты на инновации показали рекордный рост в 8,8 раз (с 400,8 до 3519, 5 млрд руб.); внутренние затраты на НИОКР увеличились в 3,7 раза (с 523,4 до 1944,6 млрд руб.) (рис .1).

Рис. 1. Динамика инвестиций в науку за 2010-2024 гг. в России, млрд. руб. (составлено авторами на основе официальных данных Росстат)

Рост затрат на НИОКР идет быстрее, чем рост бюджетного финансирования науки, но медленнее, чем рост ВВП и значительно медленнее, чем рост затрат на инновации, поскольку источником финансирования различных инновационных проектов является не только государство, ни и бизнес, который особенно заинтересован в новациях.

Динамика кадровых показателей, относящаяся к научной деятельности, представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика кадровых показателей, занятых в научной деятельности в России за 2010-2024 гг., чел. (составлено авторами на основе официальных данных Росстат)

Проанализированные данные свидетельствуют об уменьшении числа аспирантов за анализируемый период на 20%, докторантов на 80%, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками снизилась на 8%, а численность ППС, осуществляющего образовательную деятельность по программам высшего образования сократилась на 39%. Данные свидетельствуют, что сложившаяся кадровая структура по

состоянию на конец 2024 г. требует серьезных реформ в подготовке и переподготовке научных кадров, внедрение различных образовательных проектов, новых образовательных технологий и повышения престижа специалистов, занимающихся научной деятельностью.

Для оценки связи между внутренними затратами на НИОКР (Y) и отобранными факторами нами был рассчитан парный коэффициент корреляции Пирсона, который в данном контексте выявляет существование некоторой статистической связи в данной выборочной совокупности, показывает направление и силу зависимости, учитывает только линейную зависимость, не учитывает неучтенные факторы и не показывает, через какое время изменение X_n проявится в изменении Y (таблица 2).

Таблица 2. Парные коэффициенты корреляции факторов (X_n) с внутренними затратами на НИОКР (Y) (составлено авторами)

Показатель (Фактор)	Коэффициент корреляции с Y	Характер и сила связи по шкале Чеддока
X1. ВВП	+0.991	весьма высокая, положительная
X9. Затраты на инновационную деятельность организаций	+0.982	весьма высокая, положительная
X7. Финансирование науки из средств федерального бюджета	+0.948	весьма высокая, положительная
X4. Уровень инновационной активности организаций	+0.423	умеренная, положительная
X6. Число организаций, выполнявших НИОКР	+0.576	умеренная, положительная
X3. Численность докторантов	-0.759	высокая, отрицательная
X5. Численность научного персонала	-0.827	высокая, отрицательная
X2. Численность аспирантов	-0.400	умеренная, отрицательная
X8. Численность ППС	-0.853	весьма высокая, отрицательная

Полученные данные позволяют разделить факторы на 3 группы.

Первая группа факторов-драйверов с сильной положительной корреляцией:

1) *ВВП* является агрегированным индикатором экономического потенциала страны. Рост ВВП создает финансовую базу для перераспределения ресурсов в наукоемкие сектора экономики. Высокий коэффициент подтверждает, что внутренние затраты на НИОКР являются производной от общего экономического развития страны;

2) *затраты на инновационную деятельность организаций* отражают спрос бизнеса на новые технологии, продукты и процессы. Внутренние затраты на НИОКР все более ориентируются на конечный коммерческий результат. Рост инновационных затрат бизнеса напрямую стимулирует увеличение числа научных исследований. Данный фактор, на наш взгляд, является ключевым для перспективного увеличения Y;

3) *финансирование науки из средств федерального бюджета* выступает основным инструментом государственной научно-технической политики, обеспечивая финансирование фундаментальной науки и технологий. Очень сильная связь

подтверждает, что государство остается системообразующим инвестором в науку.

Вторая группа факторов с умеренным положительным влиянием:

1) *уровень инновационной активности организаций* характеризует процент организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые или организационные инновации. Умеренная корреляция указывает на то, что общий климат и распространенность инноваций в экономике создают благоприятную среду для роста затрат на НИОКР;

2) *число организаций, выполнявших НИОКР*, показывает масштаб и инфраструктуру научного сектора. Наименее сильная из положительных связей указывает, что рост затрат (Y) сопровождается не ростом, а оптимизацией числа организаций и, как следствие, усилением роли крупных научно-исследовательских центров.

Третья группа факторов отражает отрицательную корреляцию:

численность докторантов, численность ППС, численность аспирантов и численность научного персонала отражают кадровый потенциал высшей школы и систему воспроизводства научных кадров. Отрицательная корреляция является ключевым выводом, указывающим на структурный кризис. Рост финансирования науки происходит на фоне сокращения ее кадрового ядра. На наш взгляд, это объясняется следующими причинами:

оптимизация и старение кадров;

снижение привлекательности научного труда приводит к оттоку талантливой молодежи;

увеличение доли научных затрат на дорогостоящее оборудование и материалы, а не на вознаграждение научных кадров.

Таким образом, финансовыми драйверами, влияющими на рост внутренних затрат на НИОКР оказывает рост ВВП, при этом ключевую роль оказывают инвестиции бизнеса в инновации. Устойчивость государственной поддержки остается стабильным и значимым фактором, обеспечивающим базовую поддержку научного сектора. Отрицательная корреляция указывает на кризис научных кадров, что требует реформ в подготовке научных и преподавательских кадров. Стратегия наращивания внутренних затрат на научные исследования и разработки в современной российской экономике должна базироваться на двух ключевых основаниях: стимулировании инновационного спроса со стороны бизнеса как наиболее перспективного направления роста внутренних затрат на НИОКР и глубокой структурной перестройке системы научно-педагогических кадров, обеспечивающей их качественное соответствие потребностям инновационно-ориентированного роста. Концентрации ресурсов в наиболее эффективных научно-производственных комплексах должна опираться не на экстенсивное наращивание, а на дальнейшую селективную поддержку лидеров и создание условий для формирования центров компетенций, интегрированных в инновационные цепочки.

Заключение. Актуальность измерения влияния различных факторов на внутренние затраты на НИОКР в РФ сложно переоценить. В данной работе предпринята попытка оценить влияние различных факторов на основе парного коэффициента корреляции Пирсона с учетом ряда ограничений. В будущих научных исследованиях авторы считают целесообразным провести детальное изучение факторов и провести анализ на основе многофакторной корреляции с использованием различных макроэкономических данных на основе большой выборки данных.

Ключевой задачей любого государства является реализация долгосрочного экономического роста и повышение общественного благосостояния. Несмотря на множество институциональных проблем, связанных с реализацией экономической политики в России [25-28], тенденции к переходу на новый (шестой) технологический

уклад все же наблюдаются, о чем речь пойдет в дальнейших исследованиях. Поддержка и развитие научных исследований и технических разработок в данном аспекте является основополагающей компонентой экономической и институциональной трансформации в направлении неоиндустриализации. Формирование качественно нового промышленного ядра российской экономики, инвестирование финансового капитала в долгосрочные инфраструктурные проекты и инновационные технологии, модернизация производственного сектора, стимулирование человеческого капитала как генератора научно-технических разработок, создание благоприятной институциональной среды для научно-исследовательской деятельности – стратегические направления развития неоиндустриального общества в России.

Список литературы

1. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт. – М.: Эксмо, 1969. – 309 с.
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл. – М.: Академия, 1999. – 578 с.
3. Тоффлер Э. Шок будущего: пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 557 с.
4. Мокир Дж. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. – URL: <https://mybook.ru/author/dzhoel-mokir/rychag-bogatstva-tehnologicheskaya-kreativnost-i-e/read/?page=2> (дата обращения: 21.11.2025).
5. Королева, Л.П. Располагаемые доходы населения как фактор воспроизводства в условиях неоиндустриализации / Л.П. Королева, Т.В. Ермошина, С.А. Забелина, Е.Е. Родина // Вестник МФЮА. – 2023. – №2. – С. 232-243. – DOI: 10.52210/2224669X_2023_2_232.
6. Дорошенко, Ю.А. Выявление моделей индустриально-инновационного развития региональных экономических систем / Ю.А. Дорошенко, М.С. Старикова, В.Н. Ряпухина // Экономика региона. – 2022. – Т. 18. – Вып. 1. – С. 78-91. DOI:10.17059/ekon.reg.2022-1-6.
7. Мяснянкина, О.В. Факторы, определяющие темпы неоиндустриализации в России / О. В. Мяснянкина // РСЭУ. – 2023. – №1 (60). – С. 44-51. DOI: 10.22394/1997-4469-2023-60-1-44-51.
8. Ковалёв, Ю.Ю. Индустриализация, неоиндустриализация и постиндустриализм в эволюции старопромышленного региона (на примере Еврорегиона “Саар-Лор-Люкс”) / Ю.Ю.Ковалёв, А.О. Соболев, А.С. Бурнасов // Современная Европа. – 2020. – №1. – С. 158-169. DOI: <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope12020158169>.
9. Сушкова, И.А. Неоиндустриализация России: внутренние барьеры на пути ее осуществления / И.А. Сушкова // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2017. – №3. – С. 304-315. DOI 10.15593/2224-9354/2017.3.25.
10. Ворончихина, Е.Н. Развитие инновационной активности региональной экономики как условие неоиндустриального развития (на примере Пермского края) / Е.Н. Ворончихина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2016. – №4. – С. 75-89 (In Russian).
11. Мелешко, Ю.В. Риски современной промышленной политики Республики Беларусь в контексте неоиндустриализации / Ю.В. Мелешко // Экономическая наука сегодня. – 2021. – №14. – С. 57-64. DOI: 10.21122/2309-6667-2021-14-57-64.
12. Евстратов, П.Н. Ресурсосбережение как фактор неоиндустриализации / П.Н. Евстратов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2010. – №1-1.

13. Татаркин, А.И. Новая индустриализация экономики России: потребность развития и/или вызовы времени / А.И. Татаркин // Экономическое возрождение России. – 2015. – № 2(44). – С. 20-31.
14. Промышленная политика в условиях новой индустриализации: монография / Авт. кол.: Андрианов К.Н. и др.; Под ред. С.А. Толкачева. – М.: МАКС Пресс, 2015. – 252 с.
15. Васильева, Н.Ф. Неоиндустриализация экономики: условия старта и реализация / Н.Ф. Васильева // Вестник Института экономических исследований. – 2016. – № 1(1). – С. 49-63.
16. Ипатова, А.В. Контекстный анализ неоиндустриализации как инструмент целеполагания промышленной политики в рамках институционального проектирования / А.В. Ипатова // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2019. – №2. – С.117-122.
17. Дорошенко, Ю.А. Инновационное развитие региона в условиях современных трендов неоиндустриализации / Ю.А. Дорошенко // Экономика региона. – 2020. – №4. – С. 1318-1334. DOI:10.17059/ekon.reg.2020-4-21.
18. Лапчик, М.П. Формирование креативной педагогической компетентности будущего учителя технологии в условиях становления нового технологического уклада / М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, С.Р. Удалов // Вестник СИБИТа. – 2021. – №3. – С. 30-38. DOI: 10.24412/2225-8264-2021-3-30-38.
19. Курегян, С.В. Методологические основы исследования модернизации промышленных комплексов в контексте неоиндустриализации / С.В. Курегян, Г.В. Лепеш, И.В. Макарова, Ю.В. Мелешко, О.Д. Угольникова // Экономическая наука сегодня. – 2020. – №12. – С. 65-72.
20. Хлопцов, Д.М. Эволюция технологической платформы структурных сдвигов в экономике / Д.М. Хлопцов, М.А.О. Гасанов, С.В. Потягайлов // Экономика и управление инновациями. – 2022. – №1. – С. 20-32. DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-20-32.
21. Алешина, О.Г. Критерии, факторы и функции неоиндустриальных структурных сдвигов в экономике / О.Г. Алешина // Экономика и управление инновациями. – 2023. – №2 (25). – С. 14-21. DOI: 10.26730/2587-5574-2023-2-14-21.
22. Слепов, В.А. Влияние инноваций на структурную трансформацию промышленности / В.А. Слепов, Л.Я. Маршавина, Г.В. Артюхов // Инновации и инвестиции. – 2023. – №5. – С. 12-15.
23. Крюков, В.А. Неоиндустриализация – к «новой геометрии» экономических пространственных взаимодействий / В.А. Крюков, Я.В. Крюков // Пространственная экономика. – 2024. – №3. – С. 78-38. DOI: 10.14530/se.2024.3.007-038.
24. Горшков, С.В. Роль неоиндустриализации для национальной экономики России / С.В. Горшков, И.О. Малыхина // Journal of Monetary Economics and Management. – 2024. – №12. – С. 144-149. DOI: 10.26118/2782-4586.2024.93.43.166.
25. Брижак, О.В. Политика неоиндустриализации в контексте новой экономической реальности / О.В. Брижак, О.Н. Толстобок // Вестник ЧелГУ. – 2021. – №10 (456). – С. 9-17. DOI: 10.47475/1994-2796-2021-11001.
26. Brizhak, O.V. Forming the new industrial core of Russian industry: problems and perspectives // Research in Economic Anthropology. 2022. P. 155-160. DOI 10.1108/S0190-128120220000042015.
27. Стрижак, А.Ю. Факторы формирования институциональных ловушек в странах с развивающимися рынками / А.Ю. Стрижак // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление. – 2017. – № 3(35). – С. 16-25. – DOI 10.15350/2306-2800.2017.3.16.

28. Стрижак, А.Ю. Институциональные ловушки как препятствие на пути модернизации стран с развивающимися рынками / А.Ю. Стрижак // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2017. – № 4. – С. 186-193.

Стрижак Анна Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: strizhak.a86@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4940-4113

AuthorID: 995693

Валебникова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: valebn_nv@spbstu.ru

ORCID: 0000-0001-9552-6723

AuthorID: 284563

Кысыгбай Карина Мергеновна, бакалавр Высшей школы сервиса и торговли, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: k.kysygbay@mail.ru

Поступила в редакцию 26.11.2025 г.

UDC 330.101.541

DOI 10.5281/zenodo.18048864

STRIZHAK Anna¹,
VALEBNIKOVA Natalia¹,
KYSYGBAY Karina¹

¹Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Politechnicheskaya str., 29, St. Petersburg, Russia, 195251

ANALYSIS OF RUSSIA'S SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT INDICATORS UNDER NEOINDUSTRIALIZATION CONDITIONS

In the context of the rapid global development of innovative technologies, it is important for Russia to implement a strategy for transitioning to a neo-industrial model based on high-tech manufacturing and scientific research. In this regard, analyzing the theoretical foundations of neo-industrialization and identifying patterns among key indicators of Russia's scientific and technological development are of particular relevance. The theoretical, methodological, and empirical basis of the study includes works by foreign and domestic scholars in the fields of macroeconomic and institutional research, the theory of neo-industrialization, and innovative development, as well as official statistical data from the Federal State Statistics Service.

The objectives of the study are to examine theoretical approaches to interpreting the concept of neo-industrialization; to conduct correlation and regression analyses of the relationship between domestic R&D expenditures (dependent variable) and several independent variables, including GDP, the number of graduate and doctoral students, the level of innovation activity among organizations, the number of personnel engaged in R&D, the number of organizations conducting R&D, federal funding of science, the number of teaching staff involved in higher education, and the costs of innovation activities; and to define certain regulatory areas for implementing the neo-industrial development model in Russia.

The analysis showed that GDP growth, increased costs of innovative activities of organizations, as well as financing of science from the federal budget have a positive impact on domestic R&D costs in Russia. It is concluded that it is necessary to form a qualitatively new industrial core of the Russian economy, invest financial capital in long-term infrastructure projects and innovative technologies, modernize the manufacturing sector, and create a favorable institutional environment for research activities.

Key words: *neoindustrialization, scientific research and development, institutions, innovation, digitalization, artificial intelligence, scientific and technological progress.*

References

1. Galbraith, J. The New Industrial State / J. Galbraith. – Moscow: Eksmo, 1969. – 309 p. (In Russian).
2. Bell, D. The Coming of Post-Industrial Society / D. Bell. – Moscow: Akademiya, 1999. – 578 p. (In Russian).
3. Toffler, A. A Future Shock / A. Toffler. – Moscow: AST Publishing House, 2002. 557 p. (In Russian).
4. Mokyr J. The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress. – URL: <https://mybook.ru/author/dzhoel-mokir/rychag-bogatstva-tehnologicheskaya-kreativnost-i-e/read/?page=2> (In Russian).
5. Koroleva L.P., Ermoshina T.V., Zabelina S.A., Rodina E.E. (2023) Disposable

incomes of the population as a factor of reproduction in the conditions of neoindustrialization. Bulletin of the MFUA, 2, 232-243. DOI:10.52210/2224669X_2023_2_232 (In Russian).

6. Doroshenko Yu.A., Starikova M.S., Ryapukhina V.N. (2022). Identification of industrial and innovative development models of regional economic systems. Economy of regions, 18(1), 78-91, DOI:10.17059/ekon.reg.2022-1-6 (In Russian).

7. Myasnyakina O.V. (2023) Factors determining rates neo-industrialization in Russia. Region: systems, economics, management, 1(60), 44-51. DOI: 10.22394/1997-4469-2023-60-1-44-51 (In Russian).

8. Kovalev Y.Y., Sobolev A.O., Bursanov A.S. (2020). Industrialization, neo-industrialization and post-industrialism in the evolution of the old industrial region (On the example of Saar-Lor-Lux euro-region). Contemporary Europe, 1, 158-169. DOI: <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope12020158169> (In Russian).

9. Sushkova I. A. (2017). Russian neo-industrialization: internal barriers on the way of its implementation. PNRPU Sociology and economics bulletin, 3, 304-315. DOI 10.15593/2224-9354/2017.3.25 (In Russian).

10. Voronchikhina E.N. (2016). Development of regional economy innovative activity as the condition of neoindustrialization (evidence from Perm Krai economy). RUDN Journal of Economics, 4, 75-89 (In Russian).

11. Mialeshka Yu.V. (2024). Risks of the modern industrial policy of the Republic of Belarus in the context of neo-industrialization. Economic science today, 14, 57-64. DOI: [10.21122/2309-6667-2021-14-57-64](https://doi.org/10.21122/2309-6667-2021-14-57-64) (In Russian).

12. Evstratov P. N. (2010). Resource conservation as a factor in neo-industrialization. Tula State University News. Economic and Legal Sciences, 1-1 (In Russian).

13. Tatarkin A.I. (2015). New industrialization of the Russian economy: development deeds and/or time challenges. The Economic Revival of Russia, 2(44), 20-31 (In Russian).

14. Industrial Policy in the Age of New Industrialization: Monograph/ Ed. by Tolkachev S.A. – M.: MAKS Press, 2015. – 252 p. (In Russian).

15. Vasilyeva N.F. (2016). Neoindustrialization of the economy: its implementation and the launch conditions. Economic Research Institute Journal, 1(1), 49-63 (In Russian).

16. Ipatova A.V. (2019). Context analysis of neoindustrialization as an instrument of industrial policy goal-setting within the framework of institutional design. State and municipal administration. Scientific notes, 2, 117-122 (In Russian).

17. Doroshenko Yu. A., Malykhina I. O., Somina I. V. (2020) Innovative development of the region in the context of modern trends of neoindustrialization. Ekonomika Regiona, 4, 1318-1334. DOI:10.17059/ekon.reg.2020-4-21 (In Russian).

18. Lapchil M.P., Raculina M. I., Udalow S.R. (2021). Formation of the creative pedagogical competence of the future teacher of technology in the conditions of establishment of a new technological order. Bulletin of SIBITA, 3, 30-38. DOI: 10.24412 2225-8264-2021-3-30-38 (In Russian).

19. Kuregyan S. V., Lepesh G. V., Makarova L V., Meleshko Yu. V., Ugolnikova O. D. (2020). Methodological bases for studying the modernization of industrial complexes in the context of neo-industrialization. Economic science today, 12, 65-72 (In Russian).

20. Khloptsov D.M., Gasanov M.A., Potyagail S.V. (2022). Evolution of the technological platform of structural shifts in the economy. Economics and Innovation Management, 1 (20), 20-32. DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-20-32 (In Russian).

21. Aleshina O.G. (2023). Criteria, factors and functions of neo-industrial structural shifts in the economy. Economics and Innovation Management, 2 (25), 14-21. DOI: 10.26730/2587-5574-2023-2-14-21 (In Russian).

22. Slepov V.A., Marshavina L.Ya., Artyukhov G.V. (2023). Impact of innovations on the structural transformation of industry. *Innovation and investment*, 5, 12-15 (In Russian).
 23. Kryukov V.A., Kryukov Y.V. (2024). Neo-Industrialization - Towards a 'new geometry' of economic spatial interactions. *Spatial economics*, 20(3), 7-38. DOI: 10.14530/se.2024.3.007-038 (In Russian).
 24. Gorchakov S.V., Malykhina I.O. (2024). *Journal of Monetary Economics and Management*, 12, 144-149. DOI: 10.26118/2782-4586.2024.93.43.166 (In Russian).
 25. Brizhak, O. V., Tolstobokov O. N. (2021) Neoindustrialization policy in the context of the new economic reality. *Bulletin of ChelSU*, 10 (456), 9-17. DOI: 10.47475/1994-2796-2021-11001 (In Russian).
 26. Brizhak, O.V. (2022). Forming the new industrial core of Russian industry: problems and perspectives. *Research in Economic Anthropology*, 155-160. DOI 10.1108/S0190-128120220000042015.
 27. Strizhak A. Yu. (2017) Factors of formation of institutional traps in emerging markets. *Bulletin of the Volga State Technological University*, 3, 16-25. DOI 10.15350/2306-2800.2017.3.16. (In Russian).
 28. Strizhak A. Yu. (2017) Institutional traps as an obstacle to the modernization of emerging markets. *Bulletin of Donetsk National University*, 4, 186-194 (In Russian).
-

Strizhak Anna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: strizhak.a86@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4940-4113

AuthorID: 995693

Valebnikova Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: valebn_nv@spbstu.ru

ORCID: 0000-0001-9552-6723

AuthorID: 284563

Kysygbay Karina, Bachelor, Graduate School of Service and Trade, Institute of Industrial Management, Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: k.kysygbay@mail.ru

Received 26.11.2025